

**SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA
BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA EMOTSIONAL
INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH**

**Jamalova Kamola Shahobiddinovna
NamDU tayanch doktoranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666353>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyasini ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda emotsional intellekt bilan birgalikda shakllanadigan jihatlar hamda emotsional intellektni rivojlantirish orqali o‘quvchilar o‘zlarini yanada ishonchli his etib, ijtimoiy muhitga tezroq moslasha olishi, bu esa ularning maktabdagi o‘qish jarayoni va kelajakdagi shaxsiy hamda kasbiy muvaffaqiyatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** inson-shaxs texnologiyasi, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, emotsional intellekt, texnologik yondashuv, interaktiv mashg‘ulotlar va raqamli resurslar*

***Аннотация:** В этой статье рассматриваются аспекты технологии личностно-ориентированного обучения, которые формируются у учащихся в сочетании с эмоциональным интеллектом в процессе обучения, а также то, как благодаря развитию эмоционального интеллекта учащиеся могут чувствовать себя более уверенно и быстрее адаптироваться к социальной среде, что положительно влияет на их процесс обучения в школе и будущий личный и профессиональный успех.*

***Ключевые слова:** технологии человек-личность, личностно-ориентированное обучение, эмоциональный интеллект, технологический подход, интерактивное обучение и цифровые ресурсы*

***Annotation:** This article tells about the aspects of personality-oriented education technology that are formed in the educational process in students in conjunction with emotional intelligence, as well as the fact that through the development of emotional intelligence, students can feel more confident and adapt faster to the social environment, which will have a positive impact on their school learning process and future personal and professional success.*

Keywords: *human-personality technology, personality-oriented education, emotional intelligence, technological approach, interactive training, and digital resources*

Shaxsning individualligi uning ichki dunyosi bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham shaxsga yo'naltirilgan ta'lim pedagogik faoliyatning alohida o'ziga xos turidir. Bu faoliyat o'zining maqsadi, vazifalari, mazmuni, texnologiyalariga ega. Bu esa o'qituvchilarning pedagogik faoliyatida yaxlit qadriyatli munosabatlarning ifodalanishini taqazo qiladi. O'qitish bu yuqori darajadan past darajani, yaxshidan yomonni, xohish istakdan istamaslikni, munosib tanlovdan nomunosib tanlovni farqlashni talab qiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sohasidagi amaliy hamda ilmiy tajribalar, an'analarning nechog'li ko'p bo'lishiga qaramasdan hamon o'quvchilarga tayyor, nazariy bilimlar taqdim qilinayapdi.

O'qitishning zamonaviy texnologiyalarini qo'llash, o'qitish jarayonini yagona shaklga keltirish va yuqori samaradorlikka erishishga imkon yaratadi. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarning nima uchun bugungi kunda dolzarb bo'lib borayotganligi, nima uchun mazkur texnologiyalar ta'limning hozirgi kuni, kelajagi bo'lib qolganligi hamda ularning mohiyati haqida qisqacha to'xtalamiz.

Mazkur o'qitish texnologiyasida pedagogikaning o'quvchiga munosabati avtoritar xarakterga ega, ya'ni ta'lim jarayonida u yagona subyekt sifatida namoyon bo'ladi, o'quvchilar esa faqatgina obyekt vazifasini bajaradi, xolos. Boshqacha qilib aytganda avtoritar o'qitish texnologiyasida o'quvchining tashabbusi va mustaqilligi deyarli yo'qoladi, o'qitish majburiy yo'sinda amalga oshiriladi. Hanuzgacha jahonda eng ko'p tarqalgan o'qitishning sinf-dars tizimida mashg'ulotlari asosiy birligi dars bo'lib, u bitta fanining bitta mavzusiga bag'ishlanadi va o'qituvchi tomonidan boshqariladi.

Sh.A.Amonashvilining inson-shaxs texnologiyasi. U o'zining eksperimental maktabida hamkorlik pedagogikasini, shaxsiy yondashuvini, til va matematika o'qitishning ajoyib pedagogikasini ishlab chiqdi va hayotga tadbiq etdi.

Sh.A.Amonashvilining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

1. Bolaning shaxsiy xislatlarini namoyon qilish orqali unda oliyjanob insonning shakllanishi, rivojlanishi va tarbiyalanishiga imkon tug'dirmos;
2. Bolaning qalbi va yuragini ulug'lomoq;
3. Boladagi bilishga bo'lgan kuchlarni rivojlantirish va shakllantirish;
4. Keng va chuqur bilim hamda malaka olish uchun sharoit tug'dirmoq;
5. Ideal tarbiya – bu o'z-o'zini tarbiyalamoq.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish uchun o'qituvchi yangicha pedagogik tafakkur egasi bo'lishi kerak. Bu quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'qituvchining e'tibori o'quvchilar shaxsiga qaratilishi;
- o'qituvchi o'zini pedagogik jarayonining birinchi subekti sifatida anglashi;
- pedagogik voqelikni chuqur his etish va shu voqelik ichida harakat qila olish;
- o'quvchilar bilan o'zaro muloqatga tayyor bo'lishi, ularning o'ziga xosligini hisobga ola bilishi;
- turli pedagogik vaziyatlar, ularni yechish yo'llarini bashorat qilishi;
- hamkasblarining ilg'or tajribalarini o'rganishi, umumlashtira olishi va o'z faoliyatida qo'llashi kabilar.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasini ta'lim jarayonida o'quvchilarda emotsional intellekt bilan birgalikda quyidagi jihatlarining ham shakllanishiga xizmat qiladi:

1. O'zini-o'zi anglash hissiyotini shakllantiradi
2. O'quvchining shaxsiy jihatlarini shakllantiradi
3. Hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi
4. O'quvchiga hissiy erkinlik beradi
5. Ta'lim jarayonida avtoritar uslubidan voz kechishga undaydi

Emotsional intellektni rivojlantirish orqali o'quvchilar o'zlarini yanada ishonchli his etib, ijtimoiy muhitga tezroq moslasha oladi. Bu esa ularning

maktabdagi o'qish jarayoni va kelajakdagi shaxsiy hamda kasbiy muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirib, ularga shaxsiy mas'uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi.

Emotsional intellekt – bu o'z hissiyotlarini aniqlash, tahlil qilish, ifoda etish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatidir. U bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va akademik rivojlanishida asosiy omil sifatida tan olinadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun emotsional intellektni rivojlantirish, shaxsiy hayotdagi muvaffaqiyat, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash va kelajakdagi murakkab hayotiy vaziyatlarga tayyorgarlik jarayoni sifatida ko'rib chiqilishi lozim. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi yordamida o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda dars jarayonlarini tashkil etish, ularning hissiy dunyosini boyitish va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuvda o'quvchilar o'zlarini erkin ifoda etishlari, hissiyotlarini aniq anglashlari va ularni boshqarishda mustaqil qarorlar qabul qilishlari rag'batlantiriladi, bu esa ularning shaxsiyati va o'zaro munosabatlarida ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh bolalar uchun emotsional intellektni rivojlantirish o'qituvchilar va ota-onalar hamda zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshirilsa, o'quvchilarning stress darajasi pasayishi, dars jarayoniga bo'lgan munosabati yaxshilanishi va ijtimoiy integratsiya kuchayishi kuzatiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi o'zining interaktivligi, multimedia imkoniyatlari va o'yinlashgan o'quv metodlari orqali bolalarda o'z-o'zini tahlil qilish, hissiy vaziyatlarni modellashtirish va muammolarni yechish qobiliyatini rivojlantirishda o'ziga xos afzalliklarga ega. Masalan, raqamli platformalarda taqdim etiladigan simulyatsiyalar va interaktiv mashg'ulotlar bolalarga turli hissiy holatlarni real vaqt rejimida ko'rish va ularga mos ravishda javob berish strategiyalarini o'zlashtirish imkonini beradi. Bu jarayonda o'quvchilar o'zaro hamkorlik qiladigan guruhviy faoliyatlar orqali bir-birining hissiyotlarini tushunish, empatiya ko'rsatish va murakkab ijtimoiy

vaziyatlarda qaror qabul qilishni o'rganadilar. Shuningdek, texnologik vositalar yordamida tashkil etiladigan onlayn emotsional jurnallar, o'yinlar va interaktiv testlar bolalarning o'z his-tuyg'ularini aniqlash va ularni boshqarish bo'yicha real vaqtli fikr-mulohazalarini shakllantiradi.

Bundan tashqari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan individualizatsiya usullari, bolalarning o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatlari va emotsional ehtiyojlarini inobatga olib dars jarayonlarini shakllantirishga imkon beradi. Masalan, dars davomida o'quvchilarga maxsus tayyorlangan raqamli materiallar, video darslar va interaktiv o'yinlar orqali hissiyotlar nazariyasi va amaliy mashqlarni o'rgatish, ularning o'z his-tuyg'ularini nazorat qilish va boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning didaktik imkoniyatlari shundaki, u har bir o'quvchining o'zini alohida shaxs sifatida his qilishiga yordam beradi, shu bilan birga, guruhdagi boshqa o'quvchilar bilan o'zaro muloqot qilish va fikr almashish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada, o'quvchilar o'z-o'zini anglash, o'z hissiyotlarini boshqarish va ijtimoiy integratsiyani mustahkamlashda samarali natijalarga erishishadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida tashkil etilgan o'quv muhitida interaktiv metodlar, ko'rgazmali materiallar va simulyatsiyalar yordamida dars jarayoni bolalar psixologik ehtiyojlariga moslab yaratiladi, bu esa ularning o'zaro munosabatlarini yanada mustahkamlaydi va ijtimoiy jihatdan mustaqil shaxslar sifatida shakllanishlariga turtki bo'ladi.

Ushbu yondashuvning yana bir muhim jihati shundaki, u o'qituvchilarga doimiy monitoring, individual baholash va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Zamonaviy o'quv tizimida onlayn platformalar orqali o'quvchilarning emotsional rivojlanishini kuzatish, ularning kundalik his-tuyg'ularini tahlil qilish va shaxsiy yondashuvni takomillashtirish uchun tezkor fikr-mulohazalar olish mumkin. Bu jarayon orqali o'qituvchilar har bir o'quvchining qiyinchiliklarini aniqlab, zarur hollarda qo'shimcha yordam ko'rsatishadi. Shu bilan birga, ota-onalar bilan

hamkorlikning kuchayishi orqali uy sharoitida ham emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil etiladi. Ota-onalar o'z farzandlariga kundalik hayotdagi hissiy holatlarni tahlil qilish, ularga mos strategiyalarni ishlab chiqish va ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyat qozonish yo'lida ko'maklashishadi. Bunday yondashuv o'quvchilarni nafaqat akademik jihatdan, balki psixologik va ijtimoiy jihatdan ham mustahkam o'sishga olib keladi. Ilmiy izlanishlar shuni isbotladiki, emotsional intellektni rivojlantirish bolalarda stressni kamaytirish, sog'lom shaxsiy munosabatlar o'rnatish va ijodkorlikni oshirish kabi ijobiy natijalarga olib keladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi yordamida bu jarayonni yanada samarali tashkil etish mumkinligi, interaktiv mashg'ulotlar va raqamli resurslardan foydalanish orqali dars jarayoniga qo'shimcha dinamizm va qiziqarli elementlar kiritilishi, o'quvchilarning diqqat-e'tiborini jamlash va ularga o'z his-tuyg'ularini erkin ifoda etish imkoniyatini yaratishi ko'plab ilmiy tadqiqotlar orqali tasdiqlangan. Bu yondashuvning didaktik imkoniyatlari shundaki, u o'quvchilarning o'z-o'zini anglashini va hissiy nazoratini shakllantirishda samarali metodlarni taqdim etadi, shu bilan birga, o'qituvchilar uchun o'quv jarayonini yanada samarali rejalashtirish va individual yondashuvni kuchaytirish imkonini beradi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi orqali o'quvchilarning emotsional intellektini rivojlantirishda pedagogik jarayonning interaktivligi, o'zaro fikr almashish va guruhiiy faoliyatlarning ahamiyati katta ekanligi aniqlandi. Bolalar o'zaro tajriba almashish, hissiy vaziyatlarni muhokama qilish va guruhiiy muammolarni yechishda faol qatnashish orqali nafaqat akademik bilimlarni, balki o'z hissiyotlarini boshqarish, ularga munosabat bildirish va turli ijtimoiy vaziyatlarda moslashish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Ushbu jarayon davomida o'qituvchilar bolalarning shaxsiy qiyosiy va psixologik holatlarini aniqlash, ularning individual ehtiyojlariga mos ravishda dars materiallarini shakllantirish va emotsional rivojlanishni ta'minlash uchun maxsus metodik usullarni qo'llashlari zarur. Masalan, dars jarayonida qo'llaniladigan interaktiv raqamli o'yinlar, virtual simulyatsiyalar, hissiyotlarni aks ettiruvchi animatsiyalar

va onlayn jurnallar o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini erkin ifoda etish va tahlil qilish imkonini beradi. Shu tarzda, o'quvchilar o'zlarini o'rganish jarayonida faol ishtirok etib, kelajakdagi murakkab ijtimoiy vaziyatlarga yanada tayyor bo'lishadi. Bunda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi nafaqat bilimlarni yetkazish vositasi, balki bolalarning psixologik salomatligi va ijtimoiy munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan integrativ ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, texnologik yondashuvning yana bir muhim jihati – u o'qituvchilarga doimiy qayta aloqa va monitoring imkoniyatlarini taqdim etishidir. Raqamli platformalar orqali o'quvchilarning emotsional rivojlanishini kuzatish, ularning kundalik his-tuyg'ularini baholash va o'z vaqtida individual yondashuvni qo'llash o'qituvchining professional faoliyatiga yangi o'lcham olib kiradi. Bu jarayon o'qituvchilarga har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari va psixologik ehtiyojlarini aniqlash imkonini beradi, shuningdek, ularning dars jarayonidagi faol qatnashishi va o'zini erkin ifoda etishiga katta turtki bo'ladi. Natijada, o'quvchilar emotsional intellektni shakllantirishda yanada mustahkam poydevor hosil qilib, o'zaro ishonch, empatiya va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish orqali jamiyatda muvaffaqiyatli shaxslar sifatida shakllanadi. Shu yo'l bilan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi nafaqat akademik bilimlarni o'rgatish, balki yosh avlodning psixologik va ijtimoiy salohiyatini maksimal darajada ochib berish vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi asosida emotsional intellektni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari nafaqat o'quvchilarning o'z-o'zini anglash, hissiyotlarni boshqarish va murakkab ijtimoiy vaziyatlarga moslashish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi, balki u o'qituvchilarga dars jarayonini individual ehtiyojlarga moslab rejalashtirish, interaktiv metodlar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash va ularning psixologik salomatligini nazorat qilish imkoniyatlarini ham beradi. Shu yo'l bilan, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlarining emotsional intellekti rivojlanishi orqali kelajakdagi ijtimoiy va kasbiy hayotga mustahkam tayyorgarlik ko'radi. Zamonaviy ta'lim

texnologiyalari va shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuvlar bolalarning emotsional dunyosini boyitish, ularning ijodiy salohiyatini oshirish va oʻzaro muloqotni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi, bu esa ularning jamiyatda muvaffaqiyat qozonishida asosiy omil sifatida namoyon boʻladi. Shu tarzda, ilgʻor didaktik metodlar va texnologik innovatsiyalar asosida tashkil etilgan taʼlim jarayoni yosh avlodning toʻlaqonli rivojlanishi, psixologik mustahkamligi va ijtimoiy adaptatsiyasi uchun zarur boʻlgan bilim, koʻnikma va tajribalarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim texnologiyasi asosida emotsional intellektni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari, zamonaviy taʼlim metodlari, interaktiv raqamli resurslar va individual yondashuvning sinergetik taʼsirida, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining oʻzaro munosabatlarini mustahkamlash, hissiy nazorat va stressni boshqarish qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan kompleks tizim sifatida namoyon boʻladi. Ushbu yondashuvning samaradorligi nafaqat bolalarning oʻqish jarayonida, balki ularning hayotiy tajribalarida, shaxsiy salohiyatini rivojlantirishda va ijtimoiy integratsiyasida oʻz aksini topadi. Shu bois, taʼlim tizimida shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuvni kengaytirish va raqamli texnologiyalarni keng qoʻllash orqali emotsional intellektni shakllantirish boʻyicha ilgʻor metodlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy doiralarda keng muhokama qilinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goleman, 1995, *Emotional Intelligence*, New York: Bantam Books, pp. 56-78
2. Joseph Durlak va Roger Weissbergning "The Impact of Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis", Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2015, Chicago
3. Nabiyeva, A. "Ўзбекистонда эмоционал интеллектни ривожлантириш усуллари", 2021, "Ўзбекистон таълими" нашриёти, 45-62 бетлари

4. Tursunov M. "Бошланғич синфда эмоционал интеллектни ривожлантириш: миллий ва жаҳон тажрибалари". – Т.: "Таълим ва ижтимоий тадқиқотлар" нашриёти, 2022, 78-93 бетлари

5. Рахмонов А. Ўқув материаллари ва ўқитиш усулларининг эмоционал ривожланишга таъсири, 2019, 56-61-бетлар

6. Ҳасанов А. Болаларда эмоционал интеллектни шакллантиришда оналарнинг иштироки, 2022, Тошкент: Олий таълим нашриёти, бетлар 45-58

7. Абдуллаев М. "Таълимда инноватсион технологиялар", 2021, Тошкент, "Ижтимоий фикр" нашриёти, бетлар 78-83

8. Абдураззаков, М. (2022). Психологияда эмоционал интеллектнинг ривожланиши. Тошкент: Психология нашриёти, 22-40 бетлар

9. Адамович И.В. "Характеристика уровней эмоционального интеллекта студентов-медиков." Материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора МВ Кораблева. 2013.

10. Анисимович А.А. Эмоциональный интеллект как подход к поддержке осознанного выбора личностью своей будущей профессии. – 2021.